

BOLLETTINO

DEL

GRUPPO PALEONTOLOGICO TROPEANO

Periodico di informazione sulle attività del Gruppo paleontologico

A cura del Consiglio Direttivo

Il Catalogo d'Entrata del Gruppo
a cura di Giuseppe Carone.... p. 3

Attività sociali p. 10

Cronaca sociale p. 12

GRUPPO PALEONTOLOGICO TROPEANO

Sede via Vittorio Veneto,7 89861 Tropea (VV)
Tel. 0963/603412
Fax 0963/42937
e-mail p.carone@libero.it

CONSIGLIO DIRETTIVO:

Presidente dr. Giuseppe Carone

Vice Presidente dr. Renato Giroidini

Segretario e Tesoriere arch. Vincenzo Carone ('59)

Soci: sig. Mario Bagnato
dr. Giampaolo Barone
sig. Tommaso Belvedere
sig. Vincenzo Carone ('66)
ing. Luigi Cotroneo
sig. Maria Manuel Grillo
avv. Francesco Iannelli
sig. Giuseppe La Torre
prof. Pasquale Lorenzo
dr. Antonio Mondillo

Soci Onorari: sac. Francesco Pugliese †
sig. Gildo Gavanelli
sig. Mariano Serafini

Il Bollettino può essere consultato anche presso:

Biblioteca del Museo Civico di Storia Naturale di Milano
Istituto della Biblioteca Calabrese di Soriano Calabro (VV)
Biblioteca del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino
Dep. of Anatomy, Howard University, Washington DC, USA

Il Bollettino viene inviato gratuitamente ai Soci ed è organo interno dell'Associazione

CATALOGO D'ENTRATA DEL GRUPPO PALEONTOLOGICO TROPEANO

A cura di Giuseppe Carone

Inizia da questo numero la presentazione di tutti i reperti inseriti nel Catalogo d'Entrata dell'Associazione e custoditi nella Sede e nel Deposito presso il Municipio di Tropea.

L'elenco di tutti i campioni qui presentati, nonché quelli che saranno presentati nei prossimi numeri, sono stati trasmessi alla Soprintendenza Archeologica della Calabria con lettera il 12.07.1997 e successive.

Alla data del 15.01.2002 il catalogo consta di 26 esemplari di cui 19 provenienti dalle località nei pressi dell'abitato di Cessaniti, 4 da Papaglionti e 3 da Zungri.

I reperti più interessanti da un punto di vista scientifico, e per la loro completezza, sono: lo scheletro di *Heterocetus guiscardii* (Capellini, 1877), una balena appartenente all'ordine dei misticeti, rinvenuta a Cassaniti nel 1983 dai componenti dell'Associazione Culturale "Paolo Orsi" di Tropea; lo scheletro quasi completo di *Metaxytherium medium* (Desmarest, 1822) rinvench'esso a Cessaniti dallo scrivente nel 1992; gli arti di *Samotherium* sp., Rinvenuti in località Malopara presso l'abitato di Zungri da Michele Giacco nel 1994.

Il catalogo si limita a includere soltanto i vertebrati, o comunque quei fossili che riteniamo di particolare interesse paleontologico, altri reperti, e tra questi Clypeaster, denti di Selaci, Mollusche ecc., Pur avendne fatto segnalazione di detenzione alla Soprintendenza Archeologica della Calabria, non sono stati al momento catalogati e descritti. Per questo confidiamo che la stessa Soprintendenza inizi quanto prima un lavoro di catalogazione e di classificazione.

Il procedimento che è stato adottato per definire il codice assegnato ad ogni reperto è riportato nello schema sotto.

Fig. 1 - Fronte principale dello scavo nella cava Gentile nei pressi di Cessaniti.

I principali livelli di sedimentazione della cava Gentile sono stati numerati secondo lo schema sopra proposto. L'ultimo numero che compare in ogni codice del Catalogo d'Entrata corrisponde al livello stratigrafico nel quale il reperto è stato rinvenuto (vedi pag. 2).

La composizione litologica dei livelli è la seguente:

Livello 8 - Sabbie giallastre con *Clypeaster marginatus*, *C. Portentosus*, *Heterostegina papyracea*, *Terebratula sinuosa*, *Clamys latissima*, *C. Scabrella*.

Livello 7 - Sabbie cerulee con *Clypeaster ssp* e Gasteropodi (solo modelli interni).

Livello 6 - Sabbie bianche con *Clypeaster redii* e Gasteropodi (modelli interni).

Livello 5 - Sabbie grossolane con *Ostraea lamellosa*, Gasteropodi (modelli interni) e *Clypeaster ssp*.

LUOGO - del rinvenimento Cessaniti, loc. Strettura, cava Gentile, Foglio IGM n. 246, IV-NO Mileto

CONSISTENZA - Prima costa destra completa di un giovane individuo isolata e frammentata in cinque parti. Le sue dimensioni sono: lunghezza 14,5 cm., larghezza massima all'estremità prossimale 3 cm., spessore minimo 2,1 cm.

ALTEZZA STRATIGRAFICA - Livello 7 a sabbie azzurre tenere con *Clypeaster reidii* e *Amusium cristatum badense*

Colonna stratigrafica dei sedimenti tipo di Cessaniti. L'asterisco indica il livello di provenienza del fossile.

L'attuale *Dugong dugon*, Muller, 1776, che può essere ricondotto in termini di discendenza filetica al *Metaxytherium medium*, occupa un areale a clima tropicale. Vive infatti nelle acque costiere dell'Oceano Indiano e del Pacifico occidentale e lungo la costa africana del Mar Rosso, del Mozambico e del Madagascar settentrionale, nonché lungo la penisola Arabica fin nel golfo Persico. Lo si trova anche in Indonesia e in Australia nella Sark Bay e fino al limite meridionale della barriera corallina. Nella foto scheletro di *M. Medium* da Cottreau, 1928.

Livello 8 - sabbie giallastre compatte con *Cirsotrema crassicostata*, *Clypeaster portentosus*, *Heterostegina papyracea*, *Clamys latissima*, *Terebratula sinuosa*.

Livello 7 - sabbie azzurre tenere con *Clypeaster reidii* e *Amusium cristatum badense*.

Livello 6 - sabbie bianche tenere con *Clypeaster* sp., calchi di gasteropodi e bivalvi.

Livello 5 - sabbie grigio-azzurro con *Ostrea lamellosa* e calchi di gasteropodi.

LUOGO - del rinvenimento Cessaniti, loc. Strettura, cava Gentile, Foglio IGM n. 246, IV-NOMileto

CONSISTENZA - varie coste e alcune vertebre di uno scheletro rinvenuto incompleto. La vertebra nella foto ha le seguenti misure: altezza massima cm. 15, larghezza massima misurata ai processi trasversali cm. 15,5.

ALTEZZA STRATIGRAFICA - Livello 6 sabbie bianche tenere con *Clypeaster* ssp., calchi di gasteropodi e bivalvi.

Colonna stratigrafica dei sedimenti tipo di Cessaniti.
L'asterisco indica il livello di provenienza del fossile.

Livello 8 - sabbie giallastre compatte con *Cirsotrema crassicostata*, *Clypeaster portentosus*, *Heterostegina papyracea*, *Clamys latissima*, *Terebratulina sinuosa*.

Livello 7 - sabbie azzurre tenere con *Clypeaster reidii* e *Amusium cristatum badense*.

Livello 6 - sabbie bianche tenere con *Clypeaster* sp., calchi di gasteropodi e bivalvi.

Livello 5 - sabbie grigio-azzurre con *Ostrea lamellosa* e calchi di gasteropodi.

LUOGO - del rinvenimento Cessaniti, loc. Strettura, cava Gentile, Foglio IGM n. 246, IV-NO Mileto

CONSISTENZA - varie parti di uno scheletro incompleto e, in particolare: frammento cranico, rostro mandibolare destro e diversi frammenti di entrambi le mandibole, numerose coste e frammenti di esse, varie vertebre e frammenti di vertebre.

ALTEZZA STRATIGRAFICA - **Livello 8** - sabbie giallastre compatte con *Cirsotrema crassicostata*, *Clypeaster portentosus*, *Heterostegina papyracea*, *Clamys latissima*, *Terebratula sinuosa*.

Nella foto il reperto esposto nella sala dei Cetacei della mostra "Dinosauri, balene, fossili ..." Dell'estate 1998.

Colonna stratigrafica dei sedimenti tipo di Cessaniti.
L'asterisco indica il livello di provenienza del fossile.

Livello 8 - sabbie giallastre compatte con *Cirsotrema crassicostata*, *Clypeaster portentosus*, *Heterostegina papyracea*, *Clamys latissima*, *Terebratula sinuosa*.

Livello 7 - sabbie azzurre tenere con *Clypeaster reidii* e *Amusium cristatum badense*.

Livello 6 - sabbie bianche tenere con *Clypeaster* sp., calchi di gasteropodi e bivalvi.

Livello 5 - sabbie grigio-azzurre con *Ostrea lamellosa* e calchi di gasteropodi.

LUOGO - del rinvenimento Cessaniti, loc. Strettura, cava Gentile, Foglio IGM n. 246, IV-NO Mileto

CONSISTENZA - Ramo mandibolare destro con 5 molari infissi, di un sesto si conservano gli alveoli. Le misure sono: lunghezza del ramo orizzontale cm. 20, altezza del ramo ascendente cm. 13,5.

ALTEZZA STRATIGRAFICA - Livello 6 sabbie bianche tenere con *Clypeaster* ssp., calchi di gasteropodi e bivalvi.

Colonna stratigrafica dei sedimenti tipo di Cessaniti.
L'asterisco indica il livello di provenienza del fossile.

Livello 8 - sabbie giallastre compatte con *Cirsotrema crassicosata*, *Clypeaster portentosus*, *Heterostegina papyracea*, *Clamys latissima*, *Terebratula sinuosa*.

Livello 7 - sabbie azzurre tenere con *Clypeaster reidii* e *Amusium cristatum badense*.

Livello 6 - sabbie bianche tenere con *Clypeaster* sp., calchi di gasteropodi e bivalvi.

Livello 5 - sabbie grigio-azzurre con *Ostrea lamellosa* e calchi di gasteropodi.

ATTIVITA' SOCIALI

21 settembre 2000: Tropea

In ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare esplicativa in materia di tutela e valorizzazione dei Beni Paleontologici, prot. n. 61, del 15.02.99, emanata dalla Direzione Generale B.A.A.A.S. del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e dopo accordi presi con la dr.ssa Iannelli, è stata inoltrata alla Soprintendenza ai Beni Archeologici della Calabria una bozza di Convenzione tra il Gruppo e la Soprintendenza della Calabria al fine di cooperare per la tutela e la valorizzazione delle cose e dei siti di interesse paleontologico della provincia di Vibo Valentia e di Reggio Calabria.

4 aprile 2000: Tropea

E' stata inoltrata alla Commissione Ministeriale per la Paleontologia presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali la richiesta del riconoscimento dei requisiti necessari per poter stipulare convenzioni sulla tutela e la valorizzazione dei Beni Paleontologici con gli Organi competenti come da C.M. n. 63 del 15.02.99.

16 marzo 2001: Vibo Valentia

Presso la Biblioteca Comunale di Vibo Valentia si è proceduto alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa da parte degli Enti Locali per una programmazione di interventi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale della provincia di Vibo Valentia. Il gruppo ha aderito presentando un proprio progetto.

18, 19 e 20 giugno 2001: Cessaniti

La dott.ssa Adele Bertini del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze accompagnata dal Presidente Pino Carone, ha prelevato dei campioni di argilla negli strati di Cessaniti e di località limitrofe per eseguire uno studio sui pollini e dinocisti in essi contenuti.

28 e 29 luglio 2001: Tropea

Il Prof. Angelo Varola dell'Università di Lecce, accompagnato da alcuni suoi collaboratori, hanno effettuato delle analisi stratigrafica ai depositi della cava Gentile di Cessaniti per la datazione di alcuni esemplari precedentemente esaminati dall'equipe del Prof. Landini di Pisa e conservati nella sede del Gruppo.

ATTIVITA' SOCIALI

24 settembre 2001: Vibo Valentia

Negli uffici della Soprintendenza presso il Museo Archeologico di Vibo Valentia, il Presidente Pino Carone, accompagnato dal socio Ing. Luigi Cotroneo, hanno concordato con la dott.ssa Iannelli le modalità di intervento per il recupero dello scheletro del Sirenide di Zungri.

12 dicembre 2001: Tropea

Dietro nostra richiesta, il Sindaco di Tropea, Gaetano Vallone, ha concesso al gruppo una stanza all'interno del Municipio per essere utilizzata quale deposito del materiale paleontologico.

12 gennaio 2002: Tropea

La Commissione del programma didattico Eco-Schools del Liceo Scientifico di Tropea ci ha invitati a fare parte del Comitato per la realizzazione di un progetto che mira al coinvolgimento delle scuole nelle politiche di tutela ambientale. Nella prima riunione si è stabilito che il lavoro verterà sulla tematica: “Rifiuti come risorsa”.

----- o -----

CRONACA SOCIALE

Assemblea del 30 dicembre 2000

Il giorno 30.12.2000 alle ore 18,00 nei locali dell'antico Sedile di Portercole in Tropea, si è riunita l'assemblea dei Soci, con il seguente O.d.G.

- 1) Approvazione del precedente verbale;
- 2) Chiarimenti sulla Bozza di Convenzione con la Soprintendenza Archeologica della Calabria per la tutela e la valorizzazione delle Cose e dei Siti di interesse paleontologico;
- 3) Varie ed eventuali.

1) Il Presidente ringrazia i partecipanti per la loro presenza e dà la parola al Segretario che legge il precedente verbale e lo stesso è approvato all'unanimità dall'Assemblea.

2) Il Presidente informa i soci che la proposta di Convenzione inoltrata del Gruppo alla Soprintendenza Archeologica della Calabria per la tutela delle Cose e dei Siti di interesse paleontologico, è stata accolta con delle perplessità dai funzionari della Soprintendenza i quali invitano il Gruppo a rivedere alcuni punti.

In seguito a breve discussione l'Assemblea è favorevole a insistere sulla richiesta così come a suo tempo formulata, valutando opportunamente nelle sedi appropriate le cause che hanno generato tali perplessità.

3) Varie ed eventuali: prima dei saluti, il Presidente distribuisce ai Soci il n. 7 del Bollettino dell'Associazione.

Non essendoci null'altro da deliberare, la seduta è chiusa alle ore 19,30.

Il Segretario supplente
Ing. Luigi Cotroneo

Il Presidente
Dr. Giuseppe Carone

CRONACA SOCIALE

Assemblea del 17 febbraio 2001

Il giorno 17.02.2001 alle ore 17,00 nell'abitazione del socio Mario Bagnato, si è riunita l'assemblea dei Soci, con il seguente O.d.G.

- 1) Approvazione del precedente verbale;
- 2) Discussione e approvazione del Bilancio consuntivo 2000;
- 3) Accordi per lo scavo del Sirenide di Zungri;
- 4) Varie ed eventuali.

1) Il Presidente ringrazia i partecipanti per la loro presenza e dà la parola al Segretario che legge il verbale della precedente assemblea e lo stesso è approvato all'unanimità.

2) Il Presidente, in assenza del Tesoriere socio Vincenzo Carone, illustra ai presenti il Bilancio Consuntivo 2000, dopo breve discussione viene approvato all'unanimità.

3) Il Presidente comunica ai Soci che il giorno 15 c.m. presso il Valenziano di Vibo Valentia, ha avuto un incontro con la dr.ssa Iannelli della Soprintendenza Archeologica per decidere le date e le modalità dello scavo del Sirenide di Zungri. La dr.ssa Iannelli ha accolto la nostra proposta di affidare la direzione scientifica dello scavo al dr. Piero Damarco dell'Ente Parchi Riserve Astigiane, tuttavia si riservava di verificare la disponibilità finanziaria presso la Soprintendenza prima di poter dare inizio alle pratiche.

4) Varie ed eventuali: Il Presidente informa i Soci che con lettera prot. n.3/01, del 22.01.01, è stata inoltrata al Sindaco di Tropea la richiesta di un locale, all'interno dello stabile del Municipio, per ospitare i reperti recuperati dai componenti del Gruppo che attualmente sono custoditi presso la Sede dell'Associazione in via Vittorio Veneto, 7. Il Presidente informa altresì i Soci che ha accettato l'invito della emittente televisiva Rete Calabria di Vibo Valentia, per parlare del *Samotherium*, la nostra recente scoperta diffusa sui quotidiani regionali.

5) Non essendoci null'altro da deliberare, la seduta è chiusa alle ore 19,30.

Il Segretario supplente
Ing. Luigi Cotroneo

Il Presidente
Dr. Giuseppe Carone

CRONACA SOCIALE

Assemblea del 4 marzo 2001

Il giorno 04.03.2001 alle ore 17,30 nella sede dell'Associazione, si è riunita l'assemblea dei Soci, con il seguente O.d.G.

- 1) Approvazione del precedente verbale;
- 2) Proposta di adesione alla sottoscrizione di Protocollo d'Intesa indetta dall'Assessorato alla Cultura della Provincia di Vibo Valentia, per l'istituzione di un Distretto Culturale per la conservazione e la valorizzazione dei Beni culturali della Provincia, e proposta di stesura di progetto da inserire nel programma di interventi.
- 3) Varie ed eventuali.

1) Il Presidente ringrazia i partecipanti per la loro presenza e dà la parola al Segretario che legge il precedente verbale e lo stesso è approvato all'unanimità dall'Assemblea.

2) Il Presidente informa i Soci che l'Assessore alla Cultura della Provincia di Vibo Valentia, prof. Giuseppe Ceravolo, ha invitato il Gruppo a partecipare, il giorno 16 marzo 2001 alle ore 10,30 presso la Biblioteca del comune di Vibo Valentia, alla sottoscrizione del protocollo d'intesa tra l'Assessorato provinciale e gli Enti locali, al fine di istituire un "Distretto Culturale" per creare i presupposti di sviluppo economico e sociale fondato sulla conservazione e la valorizzazione dei beni Culturali e Ambientali della provincia vibonese. L'adesione prevede la presentazione di un progetto.

Il Presidente invita pertanto i soci ad esprimere la loro opinione sull'iniziativa e sulla eventuale sottoscrizione al protocollo.

Dopo breve discussione si procede a votazione per alzata di mano e l'Assemblea vota all'unanimità alla proposta di adesione.

Si passa alla stesura del progetto. Il Segretario legge il documento integrativo predisposto dall'Assessorato dove sono contemplate le tipologie comuni di intervento. Sentiti i pareri e i suggerimenti dei soci, viene stilato un progetto dal titolo "Programma di attività per la valorizzazione del patrimonio Geo-Paleontologico del comprensorio vibonese". Il Segretario si assume l'incarico di presentare nei termini stabiliti il progetto all'ufficio dell'Assessorato della Provincia.

3) Varie ed eventuali: non essendoci null'altro da deliberare, la seduta è chiusa alle ore 19,30.

Il Segretario
Arch. Vincenzo Carone

Il Presidente
Dr. Giuseppe Carone